

Научная статья
УДК 81'22
DOI: 10.5281/zenodo.14932482

**ТИПОЛОГИЯ АВТОРСКИХ МЕТАФОР Е.И. ЗАМЯТИНА,
ВЕРБАЛИЗОВАННЫХ В ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ**

© 2025 *Е.И. Асташина*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»

ORCID: 0009-0008-9172-1271

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье поднимается проблема дифференциации авторских метафор, метафор Е.И. Замятина. Работа основывается на принципах антропоцентрической научной парадигмы. Под метафорой понимается ментальная единица, возникающая в результате нелогичного общеутвердительного атрибутивного суждения – включения образа/концепта объекта метафоризации в класс концепта ее ориентира, и утверждается, что метафора вербализуется обозначением, нередко частичным, таким образом взаимодействующих ментальных компонентов метафоры, т.е. автор статьи заключает, что на языковом уровне проявляется только гибридность метафоры. Это подтверждается возможностью представить все метафорические знаки художественного дискурса Е.И. Замятина в аналитических таблицах, в которых эти знаки распределены на две группы языковых единиц, кодирующих только метафорические ментальные компоненты. Это демонстрирует также, что вербализация метафор определяется целью отразить их ментальные компоненты любыми средствами, вслед за чем утверждается, что из-за ментальности метафор их таксономия должна осуществляться по глубинным признакам. В связи с этим, в результате анализа языкового проявления метафор Е.И. Замятина в его художественных произведениях, в данной статье дана классификация метафор писателя.

Ключевые слова: тип, метафора, метафорический, Е.И. Замятин, образ, знак, нарратив, художественный.

Для цитирования: Асташина Е.И. Типология авторских метафор, вербализованных в художественном дискурсе Е.И. Замятина / Е.И. Асташина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 1. – С. 86–103. – <https://doi.org/10.5281/zenodo/10.5281/zenodo.14932482>.

Введение. В силу того, что классификация зиждется на сопоставлении существенных признаков понятий о реалиях из области изучаемых объектов, она «призвана решать две основные задачи: представлять в надежном и удобном для обозрения и распознавания виде всю эту область и заключать в себе максимально полную информацию об ее объектах» [7]. Несмотря на это, существуют универсальные классификации так называемых языковых метафор, в то время как классификациями авторских метафор лингвистика не располагает, они основываются на классических таксономических концепциях, и применительно 1) к разнородным дискурсам, например к политическому [2–4] или так называемому дискурсу COVID-19 [10; 25]); 2) к отдельным концептам и метафорическим моделям, как, например, в [4; 24; 26; 28]; 3) к тематике ориентиров метафоризации (см., например, о зооморфных, зоонимичных метафорах в [1; 23; 30]; о военных метафорах, метафорах «Войны» в [5; 12; 17; 27]; 4) стоит подчеркнуть, что метафорология последних лет выделяет также особый вид

поли-/мультимодальных метафор, см. [20; 35; 34]). Вероятно, априори невозможно составить общую классификацию авторских метафор.

В свою очередь, метафоры Е.И. Замятина отдельно не исследованы, хотя смысловая сторона текстов писателя давно вызывает научный интерес: замятиноведами-лингвистами не только изучено лексико-семантическое пространство замятинской прозы [18; 22; 33], но и описаны основные концепты, отраженные в художественном дискурсе писателя [2; 8; 19; 32]. Тем не менее 135 филологических исследований творчества Е.И. Замятина, проведенных с 1988 г. по 2019 г., включают только 18 работ, выполненных в области лингвистического замятиноведения (~ 13,3 %), из них 16 диссертационных исследований соответствуют программе 10.02.01 «Русский язык» (~ 11,9 %) и ни одно исследование не посвящено замятиноведческой метафорологии [40].

В данной статье метафоры Е.И. Замятина описываются через их классификацию, что определяет актуальность работы.

Методология исследования. Наше исследование метафорики Е.И. Замятина основывается на достижениях лингвистики, следующей принципам антропоцентрической научной парадигмы. Они устанавливают необходимость теоретически и эмпирически разводить лингвистическое и экстралингвистическое, потому – понятия метафорической ментальной единицы и метафорического языкового знака. На этом основании требует оговорки термин *языковая метафора* и деление так обозначаемых метафор на образные и не образные: как ментальные единицы, все метафоры представляют собой образ и потому они не принадлежат языку, стоит говорить, вероятно, о привычности, пассивности и оригинальности, активности метафорического образа, и при частой вербализации общеизвестных метафор «кристаллизуются» узуальные метафорические знаки, которые могут входить в языковую систему, а при вербализации оригинальных – окказиональные языковые единицы (здесь приняты традиционные и точные дихотомичные термины *узуальный* и *окказиональный* вместо логически неверных, относительно метафор, *языковой* и *образный*). Вслед за этим можно говорить об узуальных (с пассивной образностью) и окказиональных (с активной образностью) метафорах. Творцами метафор являются все люди, но для уточнения понятия окказиональных метафор их можно делить на анонимные и авторские. Последние, если они обнаружены, изучаются в том числе в области лингвистики. В такой терминологии далее рассматриваются метафорические знаки художественного дискурса Е.И. Замятина.

В свою очередь, так как ментальные признаки метафоры первичны, классификация метафор по их языковым проявлениям не всегда успешна и всегда недостаточна. По результатам анализа замятинского художественного дискурса можно заключить, что на языковом уровне проявляется только гибридность метафоры - языковой знак кодирует образ объекта метафоризации и концепт ориентира метафоризации (относительное соответствие нашей терминологии – выделено шрифтом – терминам некоторых общепризнанных концепций отражено ниже).

Таблица 1. Название компонентов метафоризации в разных лингвистических концепциях

Названия компонентов метафоры			Название взаимодействия компонентов метафоры	Источник данных
основной субъект	вспомогательный субъект	свойства каждого объекта / класса объектов		[3, с. 170–171]

topic (тема, предмет мысли)	vehicle (проводник, средство передачи, носитель ...)			[36, с. 3]
tenor (содержание)	vehicle (оболочка)			[21, с. 48]
target domain (целевой домен, область-цель)	source domain (исходный домен, область-источник)		cognitive mapping (когнитивное отображение)	[16, с. 9]
input spaces 1 (исходное пространство 1)	input spaces 2 (исходное пространство 2)	generic space (общее пространство)	blended space, blend (смешанное пространство, бленд)	Теория блендинга М. Тернера и Ж. Фоконье (по [9])
frame (окружение слов с буквальным значением)	focus (слово – фокус, средоточие мысли)			[6, с. 156]
образ объекта / концепт объекта метафоризации (ООб / КОб)	концепт ориентира метафоризации (КОр)	основания метафоризации	общеутвердительное атрибутивное суждение и включение ООба / КОба в КОр	Е.И. Асташина

Языковой код метафоры состоит из имен метафорических образов, общие из которых, скорее всего, обозначают основания метафоризации, ассоциирования этих образов; процессуальные параметры метафоризации не отражаются на языковом уровне художественных текстов Е.И. Замятина. Это подтверждается возможностью представить все метафорические знаки художественного дискурса писателя (378 единиц) в аналитических таблицах, подобных следующей (для последовательной дифференциации метафоры и ее знака таблицы содержат не только метафорические знаки художественного дискурса Е.И. Замятина, но и гипотетические названия ментальных компонентов метафор, т.е. описание референтов метафоризации, которое расположено на нечетных строчках столбцов 3 и 4; общий компонент языковых знаков, выражающих ментальные компоненты метафоры, располагается в этих таблицах на границе столбцов 3 и 4 – в примере ниже выделено рамкой; для лаконичности изложения нумерация метафорических знаков – в примере выделено рамкой – используется далее заменителем контекстов иллюстративного материала):

№	<i>Знаки дескриптивных метафор художественного дискурса Е.И. Замятина</i>	<i>Название ООба / КОба Языковые единицы, вербализующие ООб/КОб</i>	<i>Название КОра Языковые единицы, вербализующие КОр</i>
1	2	3	4
1	Молча молятся за людей старицы-сосны в клубках белых [41, с. 320]	заснеженные сосны в безветренную погоду	Монахини молятся за людей.
		сосны	молча молятся за людей старицы в клубках
белых			

Е.И. Замятин нередко кодирует основания метафоризации полисемантами: в одних из их лексико-семантических вариантов узнаются образы / концепты объектов метафоризации, в других – концепты ее ориентиров. Так, ЛСВ лексемы *корявый* ‘об искривленном, узловатом дереве, пне и т.п.’ из следующего метафорического знака 2 соответствует метафорическому образу / концепту объекта, ЛСВ ‘о заскорузлых, загрубевших, с шероховатой кожей руках, пальцах и т.п.’ [44, т. 2, с. 110] – концепту ориентира метафоризации:

№	Знаки дескриптивных метафор художественного дискурса Е.И. Замятина	Название ООба / КОба Языковые единицы, вербализующие ООб/КОб	Название КОра Языковые единицы, вербализующие КОр
1	2	3	4
2	восковые свечи в корявых зеленых руках [42, с. 55]	цветы на ветках зеленых корявых	восковые свечи в руках восковые свечи в руках

В замятинском дискурсе основания метафоризации кодируют также «двусторонние» синтаксические единицы, значения одних частей которых ассоциированы с образами / концептами объектов метафоризации, других – с концептами ориентиров метафоризации. Здесь мы имеем в виду 1) конструкции определяемого слова и приложения (см. метафорический знак 1), 2) однородные ряды (см. ниже метафорический знак 3, а также 5), 3) пояснительные конструкции (знак 4). Тесная связь частей таких синтаксических единиц подчеркивает близость определенных свойств ментальных компонентов метафоры, намекая на основания метафоризации:

№	Знаки дескриптивных метафор художественного дискурса Е.И. Замятина	Название ООба / КОба Языковые единицы, вербализующие ООб/КОб	Название КОра Языковые единицы, вербализующие КОр
1	2	3	4
3	Звуки дрожащие, обломанные [41, с. 33]	дрожащие звуки звуки <i>дрожащие</i>	что-либо обломанное обломанные
4	Узкие ущелья в мир – окна [41, с. 489]	окна окна узкие в мир	ущелья ущелья

В соответствии с функциональным назначением имени ментальных компонентов метафоры из названных конструкций располагаются в разных столбцах – 3 и 4 (такие имена метафорических знаков 3 и 4 выделены шрифтом – см. выше), что проясняет принцип работы метафорических знаков и подтверждает целесообразность использования таких аналитических таблиц как для представления метафорических знаков, так и для их анализа, потому что таблицы в тексте описания данного исследования являются значимой частью, не только иллюстрацией.

Анализ аналитических таблиц дает понять, что вербализация метафор определяется целью отразить их ментальные компоненты любыми средствами, поэтому метафорические знаки художественного дискурса Е.И. Замятина часто распространены и разнообразны настолько, насколько сложна сама языковая система. Из-за ментальности метафор их таксономия, с одной стороны, должна осуществляться по глубинным признакам, но, с другой – таксономия на таких основаниях в той или иной мере относительна. Тем не менее мы считаем самонаблюдение одним из возможных и, более того, основных методов интерпретации и изучения метафор: метафоризация эффективна, потому что концепт ее ориентира, выполняющий разъяснительную функцию, активизирует стереотипы, понятные аналогии, прецеденты и под., следовательно интерпретатор метафоры может анализировать, какие ассоциации вызывает у него метафорический знак.

Основная часть. Результаты исследования. Данные самонаблюдения за метафорами Е.И. Замятина показали, что они отличаются моделями, структурирующими образ объекта метафоризации, т.е. моделями концептов ориентиров. Можно говорить о *моделях-слепках* и *моделях-ситуациях* замятинских метафор. Под первыми мы

понимаем деревья имен концептов ориентиров метафоризации, их признаков (цвета, объема; стереотипных свойств, функций, принципов действия и под.), а также признаков этих признаков и т.д. Приведенные выше метафорические знаки 1-4 содержат названия внешних и процессуальных признаков (*в клубуках белых и молча молятся за людей* из метафорического знака 1), материала и привычного расположения (*восковые* и *в руках* из знака 2), объема (*узкие* из знака 4). Метафорические знаки редко в полном объеме вербализуют метафорический образ, чаще по ним можно лишь восстановить его.

Метафорическая модель-ситуация – событийный алгоритм, иными словами – фрейм (мы используем термин *модель*, чтобы не подключать данное исследование к определенной концепции). Знаки таких метафор похожи на ремарки в драматическом произведении. Так, имена метафорического знака 5 *поглядел по-ястребиному* вызывают ассоциацию с образом охоты ястреба; имена знака 6 *загрел тарантас брызнули из-под копыт* помогают представить, например, появление экипажа в захолустье, деревне или под., вызванное определенными причинами, имеющее последствия и т.д.:

№	Знаки дескриптивных метафор художественного дискурса Е.И. Замятина	Название ООба / КОба	Название КОра
		Языковые единицы, вербализующие ООб/КОб	Языковые единицы, вербализующие КОр
1	2	3	4
5	<i>одноглазо, по-ястребиному поглядел</i> [42, с. 127]	Подозрительно, решительно взглянул.	В охоте ястреб заметил что-то.
		<i>одноглазо поглядел</i>	<i>по-ястребиному</i>
6	<i>... загрел тарантас в проулке. Ахнули куры, брызнули из-под копыт</i> [41, с. 260]	В грязном проулке спугнули кур шумом от приближавшегося тарантаса.	Брызжет грязь из-под копыт.
		<i>ахнули куры</i>	<i>загрел тарантас брызнули из-под копыт</i>

Такие события представляются чередой обстоятельств, создающих ситуации. Так же как метафоры-слепки, метафоры-ситуации нередко вербализуются частично, но, несмотря на это, в силу типичности их структуры, соответствующие им знаки остаются интерпретируемыми и способными напоминать, разворачивать в памяти событийные алгоритмы, поэтому мы считаем такие метафорические единицы знаками метафор-ситуаций.

Все знаки замятинских метафор, приведенные выше (1–6), – это примеры также знаков *дескриптивных метафор*, существование в дискурсе которых совершается единовременно и вербализация которых остается точечной, для того чтобы раскрыть суть художественной детали – портрета, пейзажа или натюрморта. Среди замятинских метафор, наряду с дескриптивными, по способности организовать художественное пространство выделяются *нарративные метафоры*. Последние вербализуются подетально и разноместно, поэтому метафорические компоненты напоминаются или проявляются постепенно, связываясь друг с другом ассоциативно. Разноместность вербализации считывается в художественном произведении как проявление реалии в разных хронологических точках художественного мира, а значит как события в ее нарративе (под нарративом, вслед за В. Шмидом, мы понимаем мельчайшие изменения, тем более хронологические, во внутренней структуре повествования – не столько события, которые несет сюжет, сколько внутреннюю динамику, «жизнь» самого сюжета [31, с. 13, 22–35]):

№	Знаки нарративных метафор художественного дискурса Е.И. Замятина	Название ООба / КОба	Название КОра
		Языковые единицы, вербализующие ООб / КОб	Языковые единицы, вербализующие КОр
7	«Север»	ЗАРЯ	РУБЕЦ
1	Все ярче рубец от кнута в небе [41, с. 536]	Разгорается; в небе	Краснеет, наливается кровью; рубец от кнута
			ярче ↓
2	Кровавеет рубец – сейчас брызнет... [41, с. 537]	разгорается.	наливается кровью, она может прыснуть.
			рубец сейчас брызнет кровавеет

Очевидно, специфика нарративных метафор, их знаков заставила трансформировать аналитические таблицы их представления, что, в свою очередь, визуализировало особенности таких метафор, послужило их «измерителем»: четные строки аналитических таблиц размножились для размещения нарративных изменений художественных образов, появился указатель направления нарративного движения. Такие изменения мы назвали нарративными шагами (им соответствующие языковые единицы, их строчки пронумерованы – в примере 7 это выделено шрифтом). В таблицах представления нарративных метафор особенно значимыми оказывается обозначение страниц с метафорическими знаками. Так, знак 7 повторяется в своих частях, нарратив развивается только в силу появления образа в разных хронотопах изображаемого мира и воспринимается как стадии интенсификации признака, а нарративные шаги 1–2 метафоры 8 (см. ниже) – это разноместная вербализация одного сегмента метафорического образа, сообщающая о периодичности соответствующего нарратива:

№	Знаки нарративных метафор художественного дискурса Е.И. Замятина	Название ООба / КОба	Название КОра
		Языковые единицы, вербализующие ООб / КОб	Языковые единицы, вербализующие КОр
8	«Север»	КОРТОМИХА	ПЕРЧАТКА
1	Кортома потряхнул с себя Кортомиху – и она отвалилась на прилавок – снятая с руки, запалая, пустая перчатка [41, с. 512]	Худая, ластится к Кортоме, он ее отталкивает к прилавку.	Небрежно снимают перчатку, оставляют на прилавке.
		Кортома Кортомиху запалая	стряхнул с себя отвалилась на прилавок снятая с руки пустая перчатка ↓
2	Кортома сердито потряхнул рукой, Кортомиха отвалилась [41, с. 533]	Худая, ластится к Кортоме, он ее отталкивает.	Снова небрежно снимают перчатку.
		Кортома сердито Кортомиха	тряхнул рукой отвалилась ↓
3	В розовой шляпке Кортомиха: пустая, запалая, вынута нутро [41, с. 534]	У Картомихи вид несчастной женщины.	Перчатка оставлена.
		в розовой шляпке Кортомиха запалая нутро	пустая вынута

Однако на нарративное движение могут указывать, например, глаголы с разными лексическими значениями и видовыми характеристиками:

№	Знаки нарративных метафор художественного дискурса Е.И. Замятина	Название ООба / КОба	Название КОра
		Языковые единицы, вербализующие ООб / КОб	Языковые единицы, вербализующие КОр
9	«Север»	НЕПОЛНАЯ ЛУНА	ЗВЕРЕК

1	<i>Месяц юркнул в темную норь, белая плешь погасла</i> [41, с. 517]	Скрылась за деревьями, домами, под. во время движения человека, например;	Исчез в норе;
		<i>месяц погасла</i>	<i>юркнул в темную норь плешь белая</i> ↓
2	<i>Месяц нырял из норы в норь</i> [41, с. 518]	появлялась и скрывалась.	перебегает из норы в норю.
		<i>месяц</i>	<i>нырял из норы в норь</i>

(здесь значимо также, что элементы метафорического образа вербализуются в разных «декорациях»). О мене событий сообщают также однокоренные глаголы с разными видовыми значениями (см. метафорический знак 10, шаги 1–2):

№	Знаки нарративных метафор художественного дискурса Е.И. Замятина	Название ООба / КОба	Название КОра
		Языковые единицы, вербализующие ООб / КОб	Языковые единицы, вербализующие КОр
10	«Детская»	БРОВИ КАПИТАНА КРУГА	ЧЕРТА
1	<i>Брови сдвигаются в одну резкую, с размаху зачеркивающую прямую</i> [41, с. 552]	движение бровей, говорящее о недовольстве	Черта резко проведена и она что-то зачеркнула
		<i>брови сдвигаются</i>	<i>в одну резкую с размаху зачеркивающую прямую</i> ↓
2	<i>Капитан Круг сдвинул брови, черная прямая черта резко разделила мир надвое</i> [41, с. 554]	движение бровей, говорящее об амбивалентных чувствах	черта обозначает границу
		<i>капитан Круг сдвинул брови</i>	<i>прямая черта резко разделила мир надвое</i> черная ↓
3	<i>Черная черта бровей зачеркнула Семена Семеныча</i> [41, с. 558]	движение бровей, говорящее о недовольстве	черта зачеркнула что-то
		Семеном Семенычем <i>бровей</i>	<i>черта зачеркнула Семена Семеныча</i> черная

Разумеется, разноместная и последовательная вербализация в художественном произведении процессуальных стадий существования референтов, связанных с ментальными компонентами метафоры, тоже создают нарратив:

№	Знаки нарративных метафор художественного дискурса Е.И. Замятина	Название ООба / КОба	Название КОра
		Языковые единицы, вербализующие ООб / КОб	Языковые единицы, вербализующие КОр

II	«На куличках»	Притворный смех сменяется на рыдание:	Треснувший сосуд распадается на осколки, выливается заполнявшая его жидкость:
1	<i>Засмеялась невесело, треснуто</i> [41, с. 141]	притворно смеется; <i>засмеялась невесело</i>	сосуд треснул; <i>треснуто</i>
2	<i>в ту же секунду раскололся ее смех,</i>	не может больше притворяться и смеяться, прекращает смех; <i>смех</i> <i>в секунду</i>	распался на осколки; <i>раскололся</i>
3	<i>покатились, задрезжали осколочки,</i>	смех превращается в плач;	посыпались осколки сосуда; <i>покатились задрезжали осколочки</i>
4	<i>хлынули слезы в три ручья</i> [41, с. 178]	плачет <i>слезы в три ручья</i>	растеклась жидкость, заполнявшая сосуд.

Вербализация нарративных метафор Е.И. Замятина дает понять, что нарратив также развивается, если разноместно вербализуются признаки ментальных компонентов метафоры или в метафорических знаках употребляются идентификаторы временного движения. Из-за ограниченности объема работы в жанре научной статьи невозможно подтвердить это примерами, к тому же здесь показаны знаки метафор с коротким нарративным развитием, остальные включают больше нарративных шагов, встречаются метафоры с 19-шаговым нарративом. Важно подчеркнуть, что нарративные метафоры могут быть замечены исследователем только с принятием антропоцентрических принципов научных изысканий, в ином случае знаки нарративных метафор рассматриваются как отдельные единицы разных метафорических образов, что искажает понимание предмета изучения.

По изучении художественного дискурса Е.И. Замятина удалось сгруппировать метафоры по объему их образа / концепта объекта на **фрагментарные** и **панорамные**. Первые из них (см. метафорические знаки 1–6, 9–11) являются отражением «макромира» художественного пространства, вторые дают общий план, часто жертвуя детализацией (знаки 7 и 8).

Если описанные типы метафорических образов узнаются на глубинном уровне интерпретации метафорического знака и наиболее зависят от инференциальных способностей интерпретатора, информационная специализация образа / концепта объекта метафоризации понятна на поверхностном уровне, к тому же она традиционна, и по тематике этих образов замятинские метафоры можно разделить на **метафоры обстановки (пейзажные** – см. метафорические знаки 1–4, 6, 7, 9 – и **натюрмортные**), отражающие материальную сторону художественного пространства замятинских произведений, а также **портретные метафоры** (5, 8, 10, 11). Натюрмортные метафоры самые малочисленные, их нет среди нарративных и панорамных – это объясняется природой натюрморта. Приведем пример дескриптивной фрагментарной натюрмортной метафоры-ситуации:

№	Название ООба / КОба	Название КОра
---	----------------------	---------------

	Знаки дескриптивных метафор художественного дискурса Е.И. Замятина	Языковые единицы, вербализующие ООб/КОб	Языковые единицы, вербализующие КОр
1	2	3	4
12	<i>пригибается свечка и тусклые, испуганные взгляды бросает кругом</i> [41, с. 52]	Пламя свечи колеблется.	Испуганно пригибается и бросает взгляды вокруг.
		<i>свечка тусклые</i>	<i>пригибается испуганные взгляды бросает кругом</i>

Количественное соотношение замятинских метафор разных типов показано ниже на диаграмме «Количественное соотношение метафор Е.И. Замятина разных типов (по материалам метафорических знаков художественного дискурса писателя)». Из данной схемы ясно также, что нарративных метафор значительно меньше, чем дескриптивных, и что среди первых немного метафор-ситуаций.

Схема 1. Количественное соотношение метафор Е.И. Замятина разных типов (по материалам метафорических знаков художественного дискурса писателя)

Для полноты исследования стоит отметить, что в художественном дискурсе есть единицы узуальных метафор, участвующих в языковой игре или трансформированных. Первая основывается на актуализации сразу нескольких лексико-семантических значений полисеманта, например значений лексемы *драма* рассказа «Десятиминутная драма» – прямого, о литературном произведении ‘серьезного, но не героического содержания’, и переносного, о ‘тяжелом событии, приносящем глубокие нравственные страдания’ [8, с. 282]. Эта языковая игра захватывает структуру и содержание рассказа. Диегетический нарратор открыто заявляет о себе – делает себя очевидцем *десятиминутной трамвайной драмы*, развернувшейся в фиктивном мире произведения и почему-то вынужденной *разрешиться какой-нибудь катастрофой* [42, с. 140, 142], а

также обозначает позицию создателя этого мира: *Кроме автора, никто из присутствующих не подозревал, что сейчас они станут действующими лицами в моем рассказе* [42, с. 142]; *кондуктора нельзя винить: не мог же он отправить вагон, пока там не появится второй элемент, необходимый для драматического конфликта* (нарратор однозначно выступает демиургом, провидцем фиктивного мира драмы); *очевидно, не случайно, волею судьбы и моей, они [главные персонажи] были посажены друг против друга* [42, с. 141]) – и обозначает композиционные элементы драматического произведения (*пролог к драме, трагический / драматический конфликт* [42, с. 140], *трамвайная аудитория* [42, с. 141], *с волнением ожидающаяся развязка* [42, с. 142]).

Таким же образом полисеманты функционируют в следующих контекстах.

Контекст *Долго, медленно умирает в тоске лампа* [41, с. 89] ярко отражает языковую чуткость писателя, который увидел целостным образ описанной ситуации и предельно точно и прозрачно, но художественно вербализовал его. Распространенная узуальная метафора *лампа умирает*, т.е. ‘прекращает свою деятельность, пропадает (о явлении)’ [38, с. 1386] в дистрибуции с признаками *долго* и *медленно* и *в тоске* читается и в значении ‘перестает жить (о человеке)’ [44, т. 4, с. 491]. Более того, данный контекст активизирует синонимичность глагола *умирать* глаголу *угасать* и его значения ‘прекращать (прекратить) свечение, горение, погаснуть’ и ‘выходить (выйти) из состояния жизни; умереть’ [37].

Следуя филологическому чутью, для создания контекста *Сундучок ... окован морозным узорочным железом* [41, с. 335] писатель «вытянул» через сильное управление *оковать железом* ряд неоднородных определений, намекающих на метафорические значения глагола *оковать* ‘2. Устар. То же, что заковать (во 2 знач.)’, т.е. ‘2. || перен. Заморозить, покрыв льдом, сделав неподвижным’ [44, т. 1, с. 529], и ‘4. перен. Заморозив, сделать твердым (землю, грязь и т.д.) или покрыть льдом (реку, озеро и т.п.)’ [44, т. 2, с. 607]. Эта, казалось бы, незамысловатая языковая игра запутывает интерпретатора на пути декодирования ее содержащего контекста. В отличие от него в высказывании *Фелицата – с четками, вся в клубок и мантию от мира закована* [42, с. 49] более привычная вербализация метафорического образа в противоречащее узусу управление *заковать в клубок и мантию* снижает степень экспрессивности (*заковать* ‘2. Надеть на кого-л. кандалы, цепи и т.п., скрепив их ковкой. || во что. Одеть в броню, латы’ [44, т. 1, с. 529]). Также метафорический образ, вербализованный в словосочетании *пестрое узорочье присловий* [42, с. 47], осложнен народно-поэтической стилизацией (*Узо'ро'чье ср. дорогія, узо'рочныя, разукрашенныя вещи всякаго рода; кованное, чеканное, обро'нное серебро и золото; паволоки, ткани шолковыя и парчовыя, цвѣтныя камки', шитыя ширинки, рѣзныя, сканыя вещи и пр., болѣе о тканяхъ* [39, с. 492]).

В контексте *По пути к пяткам душа остановилась в ногах, ноги стали самостоятельным, логически мыслящим существом, в секунду все решили, потихоньку подняли дьякона – и под музыку, пяясь, как все, он пошел к двери* [42, с. 106] обыгрывается основанный на метафоре фразеологизм *душа ушла в пятки* в качестве апограммы. В результате таких преобразований фразеологизм трансформировался во фрагментарные дескриптивные метафоры-ситуации.

Метафора, выраженная в контексте *Значит – что же? – значит, она с кем-нибудь... Дьякон ставит внутри себя именно это, только что здесь изображенное графически многоточие и, ежеминутно спотыкаясь на него, идет к улице Розы Люксембург* [42, с. 106] основана на трансформации метафорического значения

продуктивной конструкции (по)ставить знак препинания. Ее содержание проявляется в знаниевой области о ментальном пространстве, в результате чего осуществляется метафорический «таксономический сдвиг» в содержании знака ставить, вызывающий в сознании интерпретатора попеременные переходы от образов о конкретном материальном (ставит здесь изображенное графически многоточие →) к образам об идеальном (внутри себя →), а также мысль об апограмме – образ многоточия «застревает» в материальном мире и, более того, превращается в твердое тело, о которое ежеминутно спотыкается, в буквальном смысле слова, персонаж, идущий по городской улице, как если бы многоточия стали булыжниками, выбоинами или под.

Однако в прозе писателя встречаются художественные **узуальные метафоры, трансформированные** Е.И. Замятиным, т.е. узуальные метафоры, своим существованием подтверждающие, что метафора появилась из прагматических потребностей человека, и «поэты уже потом извлекают из нее пользу в своем творчестве, превращая «необходимость в добродетель» [11, с. 12]. Вербализованные трансформированные метафоры приведены и проанализированы далее.

В контексте *С белой подушки приникли к ней неподвижно глаза – точно щупают скелет под живым еще телом* [41, с. 71] неожиданна координация лексем *приникнуть* и *глаза*. Языковое сознание автоматически читает этот контекст в форме управления творительным падежом с объектным орудийным значением – скорее, можно *приникнуть*, т.е. приблизиться, припасть, глазами, например, к замочной скважине. Но здесь глагол-полисемант употреблен в другом, метафорическом значении о прижимании к чему-нибудь и таким образом метафорически персонифицирован, что подтверждается сравнением. На эффекте обманутого ожидания основано восприятие контекста *Песок злобно скрипит – будто зубами* [41, с. 73], при интерпретации которого встает выбор между координацией *песок скрипит на зубах* о звуке и метафорическим сильным управлением *скрипеть зубами* об озлобленности (данные Национального корпуса русского языка доказывают распространенность этого словосочетания – оно употребляется 413 раз в 340 документах, и в протяженном временном промежутке 1814–2004 гг. [43]) и внезапно «срывается» снова в сравнение, совместно с лексемой *злобно* подтверждающее персонификацию образа / концепта песка. Метафорический знак *рот был растворен ... покорной от века, улыбкой* [41, с. 262] вербализует метафору с помощью окказионального управления, из-за которого прямое значение глагола *растворить* ‘1. Раскрыть что-л. затворенное’ заражается метафорическим значением ‘2. Спец. Раздвинуть, развести в разные стороны концы чего-л. (ножки циркуля, лезвия ножниц и т.п.)’ [44, т. 3, с. 672].

Фраза *Бьет сердце в набат* [41, с. 307] вызывает из языковой памяти синтагму *бьется сердце* и сразу заменяет эту ассоциацию другой – о фразеологизме *бить в набат* и контаминирует устойчивое словосочетание и управление глагола-полисеманта в генерализирующем метафорическом значении ‘быть в ритмическом движении (о сердце, крови и т.п.); пульсировать’ [44, т. 1, с. 92]. Метафоричность данного значения лексикографически не отмечается, что говорит о завершении когнитивной метафоры в генерализирующую и появлении логического полисеманта. Можно говорить здесь о факте паронимии. Интересно предположить, что интерпретатор, не обладающий необходимой языковой компетенцией, позволяющей декодировать данную контаминацию, после дословного перевода воспримет анализируемое предложение как знак предельно экспрессивной образной метафоры. То же можно сказать о прочтении контекста [Федор Волков] *коротал ночи, со своими снами с глазу на глаз* [41, с. 328], в то время как носитель русского языка видит в нем еще и фразеологизм *с глазу на глаз*,

употребленный в буквальном смысле. Подобно этой апограмме, в контексте [Генерал] *засыпал, в землю вбил забористой руганью* [41, с. 139] переносное значение глагола *засыпать* → вопросами, жалобами, подарками и др., т.е. в избытке наделять чем-либо и чаще абстрактным, заменено его прямым значением о падении материального, физического и часто сыпучего, дистрибутивно превращенного здесь, например, в камни, которые еще давят и вдавливают в землю, ведь забористая ругань тверда, крепка; метафорическая образность данного контекста создается окказиональным управлением этого глагола на основе апограммы.

Носителю русского языка привычно говорить, что птицы поют, хотя при этом используется узуальный метафорический знак ‘5. *перех.* и *без доп.* Издавать свист, щелканье и другие характерные звуки (о певчих и некоторых других птицах)’ [44, т. 3, с. 117], но фраза *вдали пели волки* [42, с. 373] из-за окказиональной синтаксической координации воспринимается уже неузуально метафорически.

На рекурсии эффекта обманутого ожидания основано «недоумение» при интерпретации словосочетания *шелудивый тулуп (собаки)* [41, с. 469]. Применительно к животным привычно согласование *шелудивая шуба*, в котором узуально-метафорично существительное, или согласование данного прилагательного с названием самого животного (*шелудивый пес*). Но это не означает, что замятинское словосочетание – авторский метафорический знак, функционирующий на основе нарушения лексической сочетаемости, ведь тулуп – разновидность шубы (не крытой сукном) и его образ даже больше подходит для употребления в данном контексте. Скорее можно констатировать метонимичность данного словосочетания. Следовательно, оно синонимично более известному и узуально. Заслуга и авторство Е.И. Замятина в том, что он вводит читателя в описанный обман. Однако фраза *Глаза разинула* [41, с. 444] действительно метафорична – узуальное метафорическое значение лексемы *разинуть* ‘прийти в изумление, недоумение’ [38, с. 1070] воздействует на значение замятинского предложения в силу совпадений образа разинутого рта и широко открытых глаз и причины этих мимических изменений – удивления.

Контекстная синонимия финала повести «На куличках» *завихрило Андрея Ивановича пьяным, пропащим весельем, тем самым последним весельем, каким нынче веселится загнанная на кулички Русь* [41, с. 211] обогащает метафорические значения лексем *пропащий* ‘1. || Неудавшийся, безнадежный’, ‘3. || Дурной, неисправимый, ни к чему не пригодный’ и *последний* ‘8. Разг. Очень плохой, самый худший’ [44, т. 3, с. 316] настолько, чтобы они стали ключевыми в финале повести.

Заключение. Изучение метафорических знаков авторских дискурсов, в частности замятинского, показывает, что такой языковой материал почти не измерим лингвистическим инструментарием, формальные средства помогают, скорее, представить сам предмет исследования. Анализ образов, активируемых метафорическими знаками художественного дискурса Е.И. Замятина, позволил выделить типы замятинских метафор, которые схематично представлены далее в ряду с общепринятой классификацией узуальных метафор (с некоторыми изменениями в этой классификации).

Схема 2. Типы метафор, вербализованных в художественном дискурсе Е.И. Замятина

Переходными типами метафор художественного дискурса Е.И. Замятина являются узуальные метафоры, тем или иным образом переосмысленные писателем. Можно заключить, что замятинская вербализация и трансформация узуальных метафор основана 1) на использовании потенциала многозначности для вербализации многокомпонентного метафорического образа; 2) на замене одного значения, предполагаемого в данном контексте, другим значением одного и того же полисеманта, что нарушает его синтагматические нормы употребления, но расширяет его валентность;

3) на контаминации переносных значений; 4) на апограмме; 5) на расширении применения полисеманта, т.е. на увеличении его экстенционала.

Представленный анализ метафорических знаков Е.И. Замятина, их классификация могут быть примером работы с языковыми единицами на основе выдвинутых в результате самонаблюдения предположений о смысле этих единиц.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева М.Л. Сопоставительно-переводческий анализ зооморфных метафор (на примере переводов произведения А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» на английский и немецкий языки) / М.Л. Алексеева, В.Э. Сало // Политическая лингвистика. – 2024. – №4. – С. 260–267.
2. Алтабаева Е.В. Замятинский текст как явление русской культуры и духовности / Е.В. Алтабаева, Е.А. Лебедева, В.Е. Маясов, Ю.Ю. Фомина; под ред. Е.В. Алтабаевой. – Тамбов, 2011. – 384 с.
3. Арутюнова Н.Д. Языковая метафора (синтаксис и лексика) // Лингвистика и поэтика : сборник статей / Акад. наук СССР, Ин-т русского яз. ; [отв. ред. В.П. Григорьев]. – Москва: Наука, 1979. – С. 147–173.
4. Бабенко Л.Г. Чувство любви в метафорическом пространстве русского языка: основные проекции и модели / Л.Г. Бабенко, М.А. Романова // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2024. – Вып. 1. – С. 17–28.
5. Балашова Л.В. Идеологема «коллективный Запад» сквозь призму антропоморфной метафоры (на материале выступлений С. В. Лаврова после начала специальной военной операции 24.02.2022) / Л.В. Балашова // Политическая лингвистика. – 2022. – №5. – С. 24–39. DOI 10.26170/1999-2629_2022_05_02.
6. Блэк М. Метафора / М. Блэк // Теория метафоры / Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журиной. – Москва: Прогресс, 1990. – С. 153–172.
7. Бочаров В.А. Классификация / В.А. Бочаров // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный фонд; Председатель научно-редакционного совета В.С. Степин. – М. : Мысль, 2000–2001.
8. Бревнова С.В. Системно-функциональное описание орнаментального поля художественного текста : На материале произведений Е. Замятина и Б. Пильняка : дис. ... канд. филол. наук. – Краснодар, 2002. – 145 с.
9. Будаев Э.В. Когнитивная метафора в ракурсе теории концептуальной интеграции / Э.В. Будаев // Культура и текст. – 2016. – № 4 (27). – С. 6–13.
10. Будаев Э.В. Неживая природа как сфера-источник метафорической концептуализации пандемии COVID-19 в СМИ Франции / Э.В. Будаев, Т.В. Аникина // Политическая лингвистика. – 2024. – № 2 (104). – С. 27–34.
11. Гак В.Г. Метафора: универсальное и специфическое / В.Г. Гак // Метафора в языке и тексте. – М. : Наука, 1988. – С. 11–26.
12. Золотайко А.И. Критерии определения новизны метафор со сферой-источником «Война» на постсоветском пространстве в неинституциональном полицейском интернет-дискурсе / А.И. Золотайко, А.П. Чудинов // Политическая лингвистика. – 2022. – №6. – С. 53–58. – DOI 10.26170/1999-2629_2022_06_06.
13. Иванова И.Е. Политическая метафора в английском и французском языках: сравнительно-сопоставительный анализ / И.Е. Иванова, Ю.Н. Карыпкина // Политическая лингвистика. – 2023. – №4. – С. 42–50.
14. Кан Синьюнь. Транскультурная модификация метафорических образов в русско-китайском политическом дискурсе / Синьюнь Кан // Политическая лингвистика. – 2023. – № 2 (98). – С. 201–207. – DOI: 10.26170/1999-2629_2023_02_22.
15. Кошкарова Н.Н. Метафорическая репрезентация палестино-израильского конфликта в официальном политическом дискурсе / Н.Н. Кошкарова, Ю.В. Полякова // Политическая лингвистика. – 2024. – № 4 (106). – С. 197–204.
16. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М. : УРСС Эдиториал, 2004. – 256 с.
17. Лю Лифэнь. Анализ концептуальной метафоры «война» в политическом дискурсе (на примере «Послания Президента РФ Федеральному собранию» 2021 г.) / Лифэнь Лю, Хуан Чжунлянь // Политическая лингвистика. – 2022. – №1. – С. 126–134. – DOI 10.26170/1999-2629_2022_01_14.
18. Меньчева С.И. Цветообозначение в произведениях Е.И. Замятина: семантика, грамматика, функция : дис. ... канд. филол. наук / С.И. Меньчева. – Тамбов, 2004. – 248 с.

19. Можнова Ж.И. Концептуальное значение слова в художественной прозе и публицистике: На материале творчества Е. Замятина : дис. ... канд. филол. наук / Ж.И. Можнова. – Нижний Новгород, 1999. – 201 с.
20. Мэн Жу. Полимодалная метафора в российской карикатуре в контексте теории концептуальной интеграции (на примере темы эпидемии COVID-19) / Жу Мэн // Политическая лингвистика. – 2022. – № 5 (95). – С. 230–236. – DOI: 10.26170/1999-2629_2022_05_25.
21. Ричардс А.А. Философия риторики А.А. Ричардс // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 44–67.
22. Рыжков И.А. Функции глаголов со значением ощущения и эмоционального процесса в художественном тексте: На материале романа Е. Замятина «Мы» : дис. ... канд. филол. наук / И.А. Рыжков. – Тамбов, 2000. – 244 с.
23. Сегал Н.А. Зоонимичная метафора как средство моделирования современных политических реалий (на примере образа обезьяны) / Н.А. Сегал // Политическая лингвистика. – 2024. – № 1 (103). – С. 12–20.
24. Сергеев С.А. Особенности репрезентации метафорической модели «Спорт – это Театр» в современном спортивном дискурсе / С.А. Сергеев, Е.П. Бондарева, Г.В. Чистякова. // Политическая лингвистика. – 2024. – №3. – С. 183–190.
25. Сизых М.М. Природная метафора как средство концептуализации пандемии COVID-19 в русскоязычных СМИ / М.М. Сизых // Политическая лингвистика. – 2023. – №1. – С. 105–112. – DOI 10.26170/1999-2629_2023_01_12.
26. Солопова О.А. Метафорический образ России в медиадискурсе Индии / О.А. Солопова, Г. Кашияп, Н.С. Нагаев // Политическая лингвистика. – 2024. – №4. – С. 89–97.
27. Цзя Минсю. Концептуальная метафора «война» в современном китайском политическом дискурсе (на материале первой части книги «Си Цзиньпин о государственном управлении») / Минсю Цзя // Политическая лингвистика. – 2023. – №3. – С. 202–208.
28. Чудинов А.П. Метафорический образ России в украинских каналах Telegram 2022–2024 гг. / А.П. Чудинов, Н.А. Сегал // Политическая лингвистика. – 2024. – № 3 (105). – С. 42–48.
29. Чэнь Сыци. Анализ метафорического фрейминга в политическом дискурсе России (на материале текстов выступлений Владимира Путина в Международном дискуссионном клубе «Валдай») / Сыци Чэнь // Политическая лингвистика. – 2023. – №3. – С. 214–224.
30. Чэнь Шулин. Зоонимичные образы как основа моделирования медиапортрета А. Г. Лукашенко / Шулин Чэнь // Политическая лингвистика. – 2024. – №2. – С. 243–250.
31. Шмид В. Нарратология. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.
32. Шпилева Ю.В. Образные поля в орнаментальной прозе : на материале произведений русской литературы первой трети XX века : дис. ... канд. филол. наук / Ю.В. Шпилева. – Краснодар, 2014. – 188 с.
33. Яковенко Е.Н. Глагольная лексика как средство создания авторской языковой картины мира: функционально-семантический аспект : на материале языка романа Е. Замятина «Мы» : дис. ... канд. филол. наук / Е.Н. Яковенко. – Краснодар, 2008. – 146 с.
34. Янь Цюцзюй. Исследование мультимодальных метафор сельских языковых ландшафтов в рамках стратегии возрождения сельской местности Китая / Цюцзюй Янь, Цзяо Минь // Политическая лингвистика. – 2023. – № 1 (97). – С. 157–167. – DOI: 10.26170/1999-2629_2023_01_17.
35. Янь Цюцзюй. Мультимодальные метафоры ядерных ценностей китайского социализма в языковом ландшафте / Цюцзюй Янь, Лю Лифэнь, Цзяо Минь // Политическая лингвистика. – 2022. – № 3 (93). – С. 152–159.
36. Ritchie L. David. Metaphor (Key Topics in Semantics and Pragmatics) / L. David Ritchie. – Cambridge University Press, 2013. – 242 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

37. Большой толковый словарь русских глаголов: свыше 10 000 глаголов. Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы. Английские эквиваленты [Электронный ресурс] / [авт.-сост.: Л.Г. Бабенко и др.] ; под общ. ред. Л.Г. Бабенко. – М., 2007. – Режим доступа: <https://gramota.ru/biblioteka/slovary/bolshoj-tolkovyy-slovar-russkikh-glagolov> (дата обращения: 13.01.2025).
38. Большой толковый словарь русского языка / Составитель и главный редактор С.А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, 2000. – 1536 с.
39. Даль В.И. Толковый словарь живаго великорускаго языка. В 4-х т. Том четвертый. [Электронный ресурс]. – СПб. – М. : Издание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1882. – Режим доступа:

40. Единый электронный каталог. Диссертации // Российская государственная библиотека. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://search.rsl.ru/ru/search#s=pubyearchdesc&vc=10.00.00&d=xdis&q=езизамятин> (дата обращения: 13.01.2025).
41. Замятин Е.И. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. Уездное / Сост., подгот. текста и коммент. ст. С. Никоненко и А.Н. Тюрина. – М. : Русская книга, 2002. – 608 с.
42. Замятин Е.И. Собрание сочинений: В 5 т. Т.2. Русь / Сост., подгот. текста и коммент. ст. С. Никоненко и А.Н. Тюрина. – М. : Русская книга, 2003. – 592 с.
43. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://search.ruscorpora.ru> (дата обращения: 15.01.2025).
44. Словарь русского языка: в 4 т. / Акад. наук СССР, Ин-т рус. яз. ; [гл. ред. А.П. Евгеньева ; выполн. Л.П. Алекторовой и др.]. – Изд. 3-е, стер. – М. : Русский язык, 1985–1988.

REFERENCES

1. Alekseeva M.L. (2024). Sopostavitel'no-perevodcheskij analiz zoomorfny`x metafor (na primere perevodov proizvedeniya A.I. Solzhenitsyna «Arhipelag GULAG» na anglijskij i nemeczkij yazy`ki) [Comparative translation analysis of zoomorphic metaphors (based on the example of translations of A.I. Solzhenitsyn's work "The GULAG Archipelago" into English and German)] in *Politicheskaya lingvistika* [Political linguistics], 4, pp. 260–267 (In Russian).
2. Altabaeva E.V., Lebedeva E.A., Mayasov V.E., Fotinova Yu.Yu. (2011) Zamyatinskij tekst kak yavlenie russkoj kul'tury` i duxovnosti [Zamyatinsky text as a phenomenon of Russian culture and spirituality]. Tambov, 384 p. (In Russian).
3. Arutyunova N.D. (1979). Yazy`kovaya metafora (sintaksis i leksika) [Linguistic metaphor (syntax and vocabulary)] in *Lingvistika i poe`tika* [Linguistics and poetics] (pp. 147–173). Moskva: Nauka (In Russian).
4. Babenko L.G., Romanova M.A. (2024). Chuvstvo lyubvi v metaforicheskom prostranstve russkogo yazy`ka: osnovny`e proekcii i modeli [The feeling of love in the metaphorical space of the Russian language: basic projections and models] in *Voprosy` kognitivnoj lingvistiki* [Questions of cognitive linguistics], 1, pp. 17–28 (In Russian).
5. Balashova L.V. (2022). Ideologema «kollektivny`j Zapad» skvoz` prizmu antropomorfnoj metafory` (na materiale vy`stuplenij S. V. Lavrova posle nachala special`noj voennoj operacii 24.02.2022) [The ideology of the "collective West" through the prism of an anthropomorphic metaphor (based on the material of S.V. Lavrov's speeches after the start of a special military operation on 02/24/2022)] in *Politicheskaya lingvistika* [Political linguistics], 5, pp. 24–39. DOI 10.26170/1999-2629_2022_05_02 (In Russian).
6. Ble`k M. (1990). Metafora [Metaphor] in *Teoriya metafory`* [Theory of metaphor] (pp.153–172). Moskva: Progress (In Russian).
7. Bocharov V.A. Klassifikaciya [Classification] in *Novaya filosofskaya e`nciklopediya* [New Philosophical Encyclopedia] (In Russian).
8. Brevnova S.V. (2002). Sistemno-funkcional`noe opisanie ornamental`nogo polya xudozhestvennogo teksta : Na materiale proizvedenij E. Zamyatina i B. Pil`nyaka [System-functional description of the ornamental field of a literary text : Based on the works of E. Zamyatin and B. Pilnyak] (Doctoral dissertation). (145 p.). Krasnodar. (In Russian).
9. Budaev E`.V. (2016). Kognitivnaya metafora v rakurse teorii konceptual`noj integracii [Cognitive metaphor in the perspective of the theory of conceptual integration] in *Kul`tura i tekst* [Culture and text], 4 (27), pp. 6–13 (In Russian).
10. Budaev E`.V. (2024). Nezhivaya priroda kak sfera-istochnik metaforicheskoj konceptualizacii pandemii COVID-19 v SMI Francii [Inanimate nature as a sphere-a source of metaphorical conceptualization of the COVID-19 pandemic in the French media] in *Politicheskaya lingvistika* [Political linguistics], 2 (104), pp. 27–34 (In Russian).
11. Gak V.G. (1988). Metafora: universal`noe i specificheskoe [Metaphor: universal and specific] in *Metafora v yazy`ke i tekste* [Metaphor in Language and Text] (pp. 11–26). Moskva: Nauka (In Russian).
12. Zolotajko A.I. (2022). Kriterii opredeleniya novizny` metafor so sferoj-istochnikom «Vojna» na postsovetskom prostranstve v neinstitucional`nom policejskom internet-diskurse [Criteria for determining the novelty of metaphors with the source sphere "War" in the post-Soviet space in the non-institutional police Internet discourse] in *Politicheskaya lingvistika* [Political linguistics], 6, pp. 53–58. DOI 10.26170/1999-2629_2022_06_06 (In Russian).
13. Ivanova I.E. (2023). Politicheskaya metafora v anglijskom i francuzskom yazy`kax: sravnitel`no-sopostavitel`ny`j analiz [Political metaphor in English and French: comparative analysis] in *Politicheskaya lingvistika* [Political linguistics], 4, pp. 42–50 (In Russian).

14. Kan Sin`yun`. (2023). Transkul`turnaya modifikaciya metaforicheskix obrazov v russko-kitajskom politicheskom diskurse [Transcultural modification of metaphorical Images in Russian-Chinese Political Discourse] in Politicheskaya lingvistika [Political linguistics], 2 (98), pp. 201–207. DOI: 10.26170/1999-2629_2023_02_22 (In Russian).
15. Koshkarova N.N. (2024). Metaforicheskaya reprezentaciya palestino-izrail`skogo konflikta v oficial`nom politicheskom diskurse [Metaphorical representation of the Palestinian-Israeli conflict in official political discourse] in Politicheskaya lingvistika [Political linguistics], 4 (106), pp. 297–204 (In Russian).
16. Lakoff Dzh. (2004). Metafory`, kotory`mi my` zhivem [The metaphors we live by]. Moskva: URSS E`ditorial, 256 p. (In Russian).
17. Lyu Life`n`. (2022). Analiz konceptual`noj metafory` «vojna» v politicheskom diskurse (na primere «Poslaniya Prezidenta RF Federal`nomu sobraniyu» 2021 g.) [Analysis of the conceptual metaphor "war" in political discourse (on the example of the "Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly" 2021)] in Politicheskaya lingvistika [Political linguistics], 1, pp. 126–134. DOI 10.26170/1999-2629_2022_01_14 (In Russian).
18. Men`cheva S. I. (2004). Czvetooboznachenie v proizvedeniyax E.I. Zamyatina: semantika, grammatika, funkciya [Color designation in the works of E.I. Zamyatin: semantics, grammar, function]. (Doctoral dissertation). (248 p.). Tambov (In Russian).
19. Mozhnova Zh.I. (1999). Konceptual`noe znachenie slova v xudozhestvennoj proze i publicistike: Na materiale tvorchestva E. Zamyatina [The conceptual meaning of a word in fiction and journalism: Based on the creative work of E. Zamyatin]. (Doctoral dissertation). (201 p.). Nizhnij Novgorod (In Russian).
20. Me`n Zhu. (2022). Polimodal`naya metafora v rossijskoj karikature v kontekste teorii konceptual`noj integracii (na primere temy` e`pidemii COVID-19) [A polymodal metaphor in Russian caricature in the context of the theory of conceptual integration] in Politicheskaya lingvistika [Political linguistics], 5 (95), pp. 230–236. DOI: 10.26170/1999-2629_2022_05_25 (In Russian).
21. Richards A.A. (1990). Filosofiya ritoriki [Philosophy of rhetoric] in Teoriya metafory` [The theory of metaphor] (pp. 44–67). Moskva: Progress (In Russian).
22. Ry`zhkov I.A. (2000). Funkcii glagolov so znacheniem oshhushheniya i e`mocional`nogo processa v xudozhestvennom tekste: Na materiale romana E. Zamyatina "My`" [The functions of verbs with the meaning of sensation and emotional process in a literary text: Based on the novel by E. Zamyatin "We"] (Doctoral dissertation). (244 p.). Tambov (In Russian).
23. Segal N.A. (2024). Zoonimichnaya metafora kak sredstvo modelirovaniya sovremenny`x politicheskix realij (na primere obraza obez`yany`) [Zoonymic metaphor as a means of modeling modern political realities (using the image of a monkey as an example)] in Politicheskaya lingvistika [Political linguistics], 1 (103), pp. 12–20 (In Russian).
24. Sergeev S.A. (2024). Osobennosti reprezentacii metaforicheskoy modeli «Sport – e`to Teatr» v sovremennom sportivnom diskurse [eatures of the representation of the metaphorical model "Sport is a Theater" in modern sports discourse] in Politicheskaya lingvistika [Political linguistics], 3, pp. 183–190 (In Russian).
25. Sizy`x M.M. (2023). Prirodnaya metafora kak sredstvo konceptualizacii pandemii COVID-19 v russkoyazy`chny`x SMI [Natural metaphor as a means of conceptualizing the COVID-19 pandemic in Russian-language media] in Politicheskaya lingvistika, 1, pp. 105–112. DOI 10.26170/1999-2629_2023_01_12 (In Russian).
26. Solopova O.A., Kashyap G., Nagaev N.S. (2024). Metaforicheskij obraz Rossii v mediadiskurse Indii [The Metaphorical image of Russia in Indian Media discourse] in Politicheskaya lingvistika [Political linguistics], 4, pp. 89–97 (In Russian).
27. Czzya Minsyu (2023). Konceptual`naya metafora «vojna» v sovremennom kitajskom politicheskom diskurse (na materiale pervoj chasti knigi «Si Czcin`pin o gosudarstvennom upravlenii») [The conceptual metaphor of "war" in modern Chinese Political Discourse (based on the material of the first part of the book "Xi Jinping on Public Administration")] in Politicheskaya lingvistika [Political linguistics], 3, pp. 202–208 (In Russian).
28. Chudinov A.P., Segal N.A. (2024). Metaforicheskij obraz Rossii v ukrainskix kanalax Telegram 2022–2024 gg. [The metaphorical image of Russia in the Ukrainian Telegram channels 2022-2024.] in Politicheskaya lingvistika [Political linguistics], 3 (105), pp. 42–48 (In Russian).
29. Che`n Sy`ci (2023). Analiz metaforicheskogo frejminga v politicheskom diskurse Rossii (na materiale tekstov vy`stuplenij Vladimira Putina v Mezhdunarodnom diskussionnom klube «Valdaj») [An analysis of metaphorical framing in Russian Political Discourse (based on the texts of Vladimir Putin's speeches at the Valdai International Discussion Club)] in Politicheskaya lingvistika [Political linguistics], 3, pp. 214–224 (In Russian).

30. Che`n` Shulin. (2024). Zoonimichny`e obrazy` kak osnova modelirovaniya mediaportreta A.G. Lukashenko [Zoonymic images as the basis for modeling the media portrait of A.G. Lukashenko] in Politicheskaya lingvistika [Political linguistics], 2, pp. 243–250 (In Russian).

31. Schmid V. (2003). Narratologiya [Narratology]. Moskva: Yazy`ki slavyanskoj kul`tury`, 312 p. (In Russian).

32. Shpileva Yu.V. (2014). Obrazny`e polya v ornamental`noj proze : na materiale proizvedenij russkoj literatury` pervoj treti XX veka [Figurative fields in ornamental prose : based on the works of Russian literature of the first third of the 20th century] (Doctoral dissertation). (188 p.). Krasnodar. (In Russian).

33. Yakovenko E.N. (2008). Glagol`naya leksika kak sredstvo sozdaniya avtorskoj yazy`kovoj kartiny` mira: funkcional`no-semanticheskij aspekt : na materiale yazy`ka romana E. Zamyatina «Мы» [Verbal vocabulary as a means of creating the author's linguistic picture of the world: functional and semantic aspect : based on the language of E. Zamyatin's novel «We»] (Doctoral dissertation). (146 p.). Krasnodar (In Russian).

34. Yan` Czyuczzyuj, Czzyao Min`. (2023). Issledovanie mul`timodal`ny`x metafor sel`skix yazy`kovy`x landshaftov v ramkax strategii vozrozhdeniya sel`skoj mestnosti Kitaya [Multimodal metaphors of the core values of Chinese Socialism in the linguistic landscape] in Politicheskaya lingvistika [Political linguistics], 1 (97), pp. 157–167 (In Russian).

35. Yan` Czyuczzyuj, Lyu Life`n`, Czzyao Min`. (2022). Mul`timodal`ny`e metafory` yaderny`x cennostej kitajskogo socializma v yazy`kovom landshafte [Multimodal metaphors of the core values of Chinese Socialism in the linguistic landscape] in Politicheskaya lingvistika [Political linguistics], 3 (93), pp. 152–159 (In Russian).

36. Ritchie L. David. Metaphor (Key Topics in Semantics and Pragmatics.). Cambridge University Press, 2013, 242 p. (In English).

Поступила в редакцию

TYOLOGY OF AUTHOR'S METAPHORS IN ARTISTIC DISCOURSE BY E.I. ZAMYATIN

E.I. Astashina

The article raises the problem of differentiation of author's metaphors, i.e. metaphors created by E.I. Zamyatin. The work is based on the anthropocentric paradigm principles. A metaphor is treated as a mental unit that arises as a result of an illogical general affirmative attributive judgment, i.e. of the inclusion of an image / concept of an object of metaphorization in the class of a concept of its reference. It is maintained that a metaphor is verbalized by designation, often partial, of interacting in such a way of mental components of a metaphor. Thus, the author concludes that it is the hybridity of a metaphor that manifests itself at the language level. This is confirmed by the analytical tables, in which all the metaphorical signs of E.I. Zamyatin's artistic discourse are presented. The metaphorical signs in question are divided into two groups of linguistic units encoding only metaphorical mental components. This also proves that the metaphors verbalization is determined by the goal of reflecting their mental components by any means. It is argued that due to the metaphors mentality, their taxonomy should be based on deep features. The analysis of E.I. Zamyatin's metaphors linguistic manifestation in his works of art resulted in a classification of the writer's metaphors, presented in this contribution.

Keywords: type, metaphor, metaphorical, E.I. Zamyatin, image, sign, narrative, artistic.

Асташина Евгения Игоревна.

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, г. Брянск, Российская Федерация.

Соискатель.

ORCID 0009-0008-9172-1271.

E-mail: unnamehuman@yandex.ru

Astashina Evgeniya Igorevna.

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky, Bryansk, Russian Federation.

Academic degree applicant.

ORCID 0009-0008-9172-1271.

E-mail: unnamehuman@yandex.ru